

Pesquisa sobre Inovação e Inteligência artificial (IA) na Monitoria Acadêmica

Nós, do _____ estamos conduzindo uma pesquisa para avaliar a percepção de alunos, monitores e professores sobre o uso de um aplicativo de monitoria acadêmica, com foco especial na integração de ferramentas de Inteligência Artificial (IA).

Ao responder a este questionário, você estará nos ajudando a entender as necessidades de alunos, monitores e professores para criar uma ferramenta mais útil e eficiente.

Sua participação é totalmente voluntária. Todas as respostas serão mantidas em sigilo e usadas apenas para fins de pesquisa.

Ao prosseguir, você concorda voluntariamente em participar deste estudo.

* Indica uma pergunta obrigatória

1. Nome Completo *

2. Matrícula *

3. Selecione o seu perfil: *

Marcar apenas uma oval.

Aluno *Pular para a pergunta 13*

Monitor *Pular para a pergunta 8*

Professor *Pular para a pergunta 4*

Formulário de Pesquisa - Professor

4. Você percebe que os alunos estão usando mais ferramentas de IA para resolver dúvidas que, no passado, eles traziam para você? *

Marcar apenas uma oval.

- Discordo totalmente
- Discordo parcialmente
- Nem concordo, nem discordo
- Concordo parcialmente
- Concordo totalmente

5. Recursos de IA poderiam apoiar a análise de dados e sugerir melhorias no processo de monitoria? *

Marcar apenas uma oval.

- Discordo totalmente
- Discordo parcialmente
- Nem concordo, nem discordo
- Concordo parcialmente
- Concordo totalmente

6. Que tipo de relatório ou dado adicional um aplicativo de apoio à monitoria poderia fornecer para apoiar sua gestão? *

7. Há alguma sugestão de funcionalidade para incentivar o uso de um aplicativo de monitoria acadêmica? *

Formulário de Pesquisa - Monitor

8. Você percebe que os alunos estão usando mais ferramentas de IA para resolver dúvidas que, no passado, eles traziam para você? *

Marcar apenas uma oval.

- Discordo totalmente
- Discordo parcialmente
- Nem concordo, nem discordo
- Concordo parcialmente
- Concordo totalmente

9. A inclusão de ferramentas de IA poderia otimizar meu trabalho como monitor (ex.: respostas automáticas para dúvidas simples). *

Marcar apenas uma oval.

- Discordo totalmente
- Discordo parcialmente
- Nem concordo, nem discordo
- Concordo parcialmente
- Concordo totalmente

10. Você estaria disposto a utilizar uma ferramenta que incorporasse IA para, por exemplo, analisar as dúvidas mais frequentes dos alunos ou sugerir materiais de apoio? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não
- Talvez

11. Em sua opinião, qual seria o principal benefício ou desafio de integrar a IA ao processo de monitoria acadêmica? *

12. Você acredita que a IA pode ser uma aliada ou uma concorrente da monitoria presencial ou online? *

Formulário de Pesquisa - Aluno

13. Com que frequência você recorre a ferramentas de IA (como ChatGPT, Gemini, etc.) para tirar dúvidas ou buscar ajuda com seus estudos, antes de procurar um monitor ou professor? *

Marcar apenas uma oval.

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

14. Você se sentiria confortável em usar um aplicativo de monitoria que oferecesse um assistente virtual de IA para responder a dúvidas imediatas, em vez de esperar pelo monitor? *

Marcar apenas uma oval.

- Discordo totalmente
- Discordo parcialmente
- Nem concordo, nem discordo
- Concordo parcialmente
- Concordo totalmente

15. Em disciplinas difíceis, você recorre primeiro ao monitor ou à IA? *

Marcar apenas uma oval.

- Monitor
- Professor
- IA
- Outros colegas

16. Prefiro utilizar aplicativos ou redes sociais que já uso (WhatsApp, Teams, etc.) em vez do aplicativo de monitoria. *

Marcar apenas uma oval.

- Discordo totalmente
- Discordo parcialmente
- Nem concordo, nem discordo
- Concordo parcialmente
- Concordo totalmente

17. A utilização de IA contribuiu para o seu aprendizado, reduzindo suas dúvidas e a necessidade de participar de projetos de monitoria acadêmica. *

Marcar apenas uma oval.

- Discordo totalmente
- Discordo parcialmente
- Nem concordo, nem discordo
- Concordo parcialmente
- Concordo totalmente

18. Quais tipos de funcionalidades de IA você acha que seriam mais úteis em uma ferramenta de monitoria acadêmica? (Exemplos: um chatbot para responder a dúvidas frequentes, um sistema que recomenda materiais de estudo personalizados com base nas suas dificuldades, uma ferramenta que analisa seu progresso e sugere exercícios específicos, ou um chat em tempo real que conecta você com o monitor disponível mais rapidamente.) *

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

